

O`SIMLIKLARNING INDIKATORLIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595177>

Mamasodiqova.M.M, Temirova.M.U, Qodirov.I.A

Annotatsiya: *Ushbu tezisda o`simliklarning indikatorlik xususiyatlari haqida ma`lumotlar keltirilgan.*

**Kalit so`zlar:** *Suvo`t, aerofit, Janubiy mintaq, ko`m-ko`k, ko`k-yashil, qizil, qo`ng`ir, indicator, o`simlik.*

Har qanday o`simlik muayyan bir muxitda – o`ziga xos ekologik sharoitlarda o`sadi va o`zlari o`sadigan muxit sharoitlari haqida ma`lumotlar beradi. Ularning bu xususiyati indikatorlik deb yuritiladi. O`simliklardagi indikatorlik xususiyatlarini o`rganish va taxlil qilish dolzarb nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Bunday o`simliklar qiyalik, toshlar, o`simliklarning po`stloqlarida, nam devor, uylarning poydevorlarida va hatto hayvonlar ustida yashaydi. Aerofitlar tez rivojlanib substrat ustida har-xil rang beruvchi shilimshiq yoki kukunga o`xshab g`ubor hosil qiladi . Daraxt po`stloqlarida asosan yashil suvo`tlarning vakillaridan Pleurococcus, Trentopoliya, Stichococcus, Chlorococcus, Chlorella va boshqalar. Ulardan hamma joyda keng tarqalgani plovkokk va tretepoliyadir . Bu turlar daraxt tanasini o`rab qizil-jigarrang rang hosil qiladi . Mamlakatimiz janubiy mintaqalarida (cho`l zo`nasida) bo`z tuproqlar katta maydonni egallaydi . Bahorda qor ketishi bilan tuproq ustida ko`m-ko`k numut hosilqiladi . Bu ko`k-yashil suvo`tlar olun Phormidium , Microcoleus , Schizothrix, Nostoc, yashil suvo`tlardan botridiumdir. Ular efemer suvo`tlar hosil qiladi. **Kresofit suvo`tlari.** Ular o`sinh uchun harorat 0 gradusdan past bo`lgan sharoitda o`suvchi suv o`tlar suvo`tlar guruxi –krifitan yoki kriofit suvo`tlar. Bu suvo`tlar qor, muz ustida yashab ko`payish vaqtida substratga har-xil rang chiqaradi . Masalan – Chlumydomunus nivalis qor ustida o`sib unga qizil rang beradi . Hujayrasida qizil rangf beruvchi pigment bor – astuksantin .ko`k-yashil suv o`tlaridan glucrilinium puscheri va diatom suvo`tlardan tarqalgan . ular qor ustiga qora , sariq-qo`ng`ir rang beradi. Qorning rangi suvo`tning turi va taraqqiy etish xususiyatiga qarab – qizil, yashil, qo`ng`ir yoki qoramtir bo`ladi. Arktika va Antarktida xavzalari muzliklarida juda ko`p miqdorda diatom suvo`tlar mavjud . Ular muz ustida joylashadi keyinchalik muz yoriqchalari orqali ichkariga kirib, muzni qo`ng`ir –sariq rangga bo`yaydi. **Poli galobiontlarga** *Dunuliella salina* kiradi. Ularning hujayrasida qizil rang beruvchi pigment bo`ladi. Qarigan hujayralar o`lgandan keyin qizil pigment suvga chiqib tuz kristallari bilan qoshiladiva har-xil rang beradi. Janubiy Qirimning Evputoriya shaxriga yaqin sho`r ko`lda ko`k-yashil suvo`tlardan Chloreglea sarcineicles o`sadi . Shilimshiqlangan qoldiqlari loyqa bilan qo`shilib ko`l atrofida loyqa hosil qiladi. Ko`k-yashil suvo`tlar chuchuksuv dengizlarda tarqalgan ohaktosh, marmar, qoyalar ustiga birikib o`sadi. Ular o`zidan organik kislota ishlab chiqarib

ohaktoshlarni eritib ingichka kanal hosil qiladi, kanalchaga o'simliklar o'rnashib oladi. Suvo'tlar o'zidan kalsiy karbonat ishlab chiqarib ohaktosh hosil qiladi. Suv havzasining ifloslanish darajasi shu suvda bor bo'lgan organik birikmalarning miqdoriga va ularning tabiatiga bog'liq. Bu bog'lanish shundan iboratki, ifloslanishning har qaysi darajasiga biror maxsus turdagi organizmlarning rivolanishi munosib keladi. Tarkibida ma'lum miqdor organik moddalari bor biror ifloslanish darajasidagi muhitda organizmlarning rivojlanish xususiyati ayni organizmning saprobligi deb ataladi. Suv havzasining ifloslik darajasi ayni muhitda ma'lum saproblilikda yashovchi organizmning saprobligi bilan tasvirlanadi. Ifloslanish darajasiga qarab, barcha suv havzalari yoki ularning zonolari: poli-, mezo- va oligosaprobarga bo'linadi. Polisaprob zona (kuchli ravishda ifloslangan zona) o'zida katta miqdor beqaror organik birikmalar borligi va kislorodning deyarli yo'qligi bilan tavsiyalanadi. Shu sababdan, bu zonadagi biokimyoviy jarayonlar anaerob tabiatga ega. U joydagi suv havzasi (suv)da organik moddalarning anaerob yemirilish mahsulotlari CO₂, N₂S, CH₄ mavjuddir. Suvning 1 ml da bakteriyalar soni ko'pgina millionlarga yetishi mumkin. Bunday zona sharoitida geterotrof o'simlik organizmlar: turli-tuman saprofit bakteriyalar, ipsimon bakteriyalar, suv o'simliklari jumladan *Evglena viridis*, zamburug' *mardan* *Fusarium adualductum* yoppasiga rivojlanadi. Polisaprob zonaning hayvon organizmlari jumlasiga kiruvchilarning eng muhimlari mayda, rangsiz infuzoriyalar *Colpidium colpoda*, *Votricolla microstoma*, bir hujayrali mikroblar (amyobalar) *Pelornyxia palustris*lardan iborat. Bentos mikronufus asosan, anaerob saprofit bakteriyalar *Tubifex*, *Limnodrilus*, *Chironomus plumosus* hasharot chivin lichinkalaridan iborat. Mezosaprob zona (ya'ni o'rta darajadagi ifloslanish zonasi) a (alfa) va p (beta) saprob zonachalarga bo'linadi. Ularning birinchisida organik moddalarning oksidlanish jarayoni sodir bo'lib, bunda ammiak hosil bo'ladi. Zonada kislorod bor (lekin yetarli emas). Bu zonada, asosan, kislorod tanqisligiga bardosh beradigan organizmlar istiqomat qiladi. Toshpolotov Y. (2015) malumotiga kora Zarafshon quyi oqimida bahorda saproblilik indeksi nisbatan yuqori (1,67), qishda past (1,22), yoz (1,47) va kuz (1,52) oylarida oraliq korsatkichga ega. Saproblilik chegarasiga kora bahorda mezosaprob, qolgan fasllarda esa oligosaprob. Ortacha saproblilik indeksi 1,47 ga teng, yani oligosaprob. Biologik hovuz oqimi boylab suvning fizik-kimyoviy va ekologik xususiyatlarining turlicha bolishi suvotlarning va shu jumladan indikator-saprob turlarni tarqalishi va rivojlanishiga turlicha tasir korsatgan. Biologik hovuzning boshlanish qismidagi nuqtalarda suvning harorati 2-3 0S dan (qish) 22-23 0S gacha (yoz), oqim tezligi 0,55-0,25 m/sek dan (qish) 1,50-1,55 m/sek gacha (yoz), suvning tiniqligi 0,08-0,15 m dan (qish) 0,20-0,30 m gacha (yoz), umumiy minerallar miqdori 300,5 mg/l dan 305,0 mg/l gacha, pH 7,3-7,5 ozgarib turdi. Bu nuqtalarda jami 119 tur bo'lib, shundan 37 turi (31,09 %) indikator-saprob turlari hisoblanadi. Bu qismdagi ortacha saproblilik indeksi 1,27; oligosaprob, sinfi va razryadi 2-2b; tozaroq. X. Olimjonova (2015) ning malumotlariga kora CHimkentning biologik hovuzlarida uning sanitar holati oqova suvining ifloslik darajasining korsatuvchi suvotlarning 78 ta indikator turlari aniqlangan. Saproblilik organizmda ksero saproblar-1,

oligomezosaprobalar-5, beta-mezasaprobalar-30, al'fa-mezasaprobalar-14, polisaprobalar-5, beta mezasaprobalar-6, alfa-polisaprobalar-1, poli-al'fa-mezasaprobalar-3, poli-beta-mezasaprobalar-1, kseno-beta-mezasaprobalar-1 dan topilgan. Biologik hovuzlarning eng iflos oqova suvlar tushadigan boshlang'ich qismida polisaprob kabi ifloslikni yuqori darajasini korsatuvchi indikatorlar rivojlansa, hovuzlarning oxirgi qismida tozalangan darajasini korsatuvchi oligo-mezasaprobalar, oligo-beta mezasaprob organizmlar ko'plab rivojlanadi. Ularning tarkibi, osishi, kopayish darajasi fasllar boyicha ozgarib turadi. **Suv o'tlarining foydali xususiyatlari.** Qonni tozalash: Suv o'tlarining kimyoviy tarkibi odam qoni plazmasi bilan juda o'xshash, shuning uchun suv o'tlari qonni tozalash va undagi balansni muvozanatlash xususiyatiga ega. **Kalsiy manbai:** Suv o'tlarida sutdagidan 10 marta va go'shtdagidan esa 8 marta ortiq kalsiy moddasi mavjud. **Ishqorlanish:** Suv o'tlari kislotalilikni me'yorda saqlagan holda qonning ishqorlanishini oshirish xususiyatiga ega. **Antioksidantlar:** Suv o'tlari tarkibida saraton kasalligining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi, antioksidant xossasiga ega bo'lgan lignan (fitogormon)lar mavjud. **Dengiz karami** (laminariya). Bu jigarrang suv o'ti ko'pincha okean qirg'oqlarida uchraydi. Uni an'anaviy Osiyo taomlarida ko'p ishlatishadi. Lekin, laminariyaning foydali samarasini qo'shimcha ozuqalardan olsa ham bo'ladi. **Qizil suv o'tlari.** Suvo'tlarining bu turini butun holda yoki yorma ko'rinishida sotib olish mumkin. Yorma ko'rinishidagi suv o'tlarini salatlariga, sabzavotli garnirlarga va sho'rvalarga qo'shsangiz bo'ladi. **Yashash joyi va tarqalishi.** Yashil suv o'tlari dengiz tubida yoki qirg'oq suvlari nanoplanktonining bir qismini tashkil etuvchi dengiz atroflarida yashaydi. Xuddi shunday, ular toza suvda ham, turg'un suvlarda ham, ko'llar, ko'llar, daryolar, daryolar yoki quduqlar kabi suv oqimlarida ko'p. Bundan tashqari, ular toshloq joylar, daraxt tanalari va suv bosgan yoki loy tuproqlari kabi namlik yuqori bo'lgan quruqlikda joylashgan. Xuddi shunday, ba'zi turlar harorat, sho'rlanish yoki elektr o'tkazuvchanligi va vodorod potentsiali (pH) ning o'ta og'ir sharoitida yashaydi. Ekstremofil tur Dunaliella atsidofilasi pH darajasi 2,0 dan kam bo'lgan holda, juda kislotali sharoitda yashaydi. Xuddi shunday, tur Dunaliella salina Karotinlarni olish uchun ishlatilgan, u gipersalinli suvlarda 10% dan ortiq eritilgan tuzlar bilan o'sadi. Ba'zi turlari cho'l tuproqlarida yaxshi rivojlanadi, ular uzoq quruq davrlarga va yuqori haroratga toqat qiladilar. Aslida boshqa turlar (psixrofillar) 10°S dan past haroratlarda rivojlanadi. Yashil suv o'tlari, shuningdek, qo'ziqorin kabi boshqa turlar bilan simbiyotik uyushmalar o'rnatadi. Bu holda qo'ziqorin mikobiont bo'lib, suv o'tlari likenlarning fotosintez fazasini yoki fikobiontini tashkil qiladi. **Turlari: Xlorofit.** Xlorofitlar, xlorofitlar yoki yashil suv o'tlari sifatida tanilgan, ular xlorofillalarni o'z ichiga olgan suv organizmlari ga Y b, b-karotin va ularning plastidlari kraxmalni zaxira moddasi sifatida saqlaydi. Ularga suvda yashovchi odatlarning 8000 ga yaqin fotosintetik eukaryotik turlari kiradi. Ushbu guruhda bir hujayrali va ko'p hujayrali turlar, izogamiya yoki oogamiya bilan jinsiy ko'payish, sporalar yoki hujayralar bo'linishi bilan jinsiz ko'payish turlari mavjud. Xuddi shunday, bayroqli yoki harakatchanligi bilan almashtirilgan organizmlar ham uchraydi. Ular chuchuk suv

ekotizimlarida yoki dengiz muhitida, shuningdek yuqori namlikda bo'lgan quruqlikda, toshlarda, jurnallarda yoki qor ostida yashaydilar. Uning hayot tsikli haplodioplont, gaploid va diploid faza bilan ajralib turadi. Xlorofitlar Pratsinofitinaga tasniflanadi, unga mamiellofitlar, nefroselmidofitsiyalar va piramimonadofitlar kiradi. Shuningdek, Xlorodendrofitlar, Xlorofitlar, Pedinofizlar, Trebouxiophyceae va Ulvophyceae guruhlarini birlashtirgan Xlorofitina. **Prasinofitina.** Hozirgi vaqtda ibtidoiy organizmlar deb qaraladigan dengiz odatlari mikroskopik yashil suv o'tlari, bir hujayrali va flagellate guruhini tashkil etadi. Jins Ostreokokk Bu eng vakili: u dengiz odatiga ega bo'lgan va atigi 0,95 mkm erkin hayotga ega bo'lgan ökaryotik organizmlardan iborat. Ushbu turlar oddiy hujayra rivojlanishini ta'minlaydi, bitta xloroplast va mitoxondriyaga ega, eukaryotlar orasida cheklangan genomga ega. Ular asosan dengiz muhitida joylashgan bo'lib, topilgan ko'plab tosh qoldiqlari tufayli paleontologiyaga katta qiziqish uyg'otmoqda.

Ushbu tezis orqali o`simliklarning har xil joylarda, har xil muhitda turli (bir-biridan farq qiluvchi indikatorlik xususiyatlari borligini farqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Tuban o`simliklar” L.I.Kursanov, N.A.Komarniskiy, B.K.Flerov 1995-yil nashri
2. “Botanika” S.M.Mustafoyev Toshkent – 2002, 135-145-betlar
3. “Botanika” A.A.Matkarimov, T.X.Mahkamov, Toshkent – 2018, 90-110-betlar